

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

No8/2024

MAKTABGACHA VA **AKTAB TA'LIMI**

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 182 sahifa,
20-dekabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ayollarda jarohatdan keyingi stress muammolarining o'rganilishi	8
<i>Alimova Umida Raxmatullayevna</i>	
Maktab iqtisodiy geografiya ta'limida muammoli ta'lim texnologiyalariga asoslangan topshiriqlardan foydalanish	11
<i>Abdullayev Madiyar Daniyar o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini ma'naviy tarbiyani amalga oshirishga tayyorlash	16
<i>Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fuqarolik huquqiy tarbiyani shakllantirishda samarali usullar va metodlardan foydalanishning ahamiyati	18
<i>Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi</i>	
Talabalarni kasbiy kompetentligini rivojlantirishda integrativ bilimlardan foydalanish metodikasi	22
<i>Raxmatov Uchkun Ergashevich</i>	
Oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarini oilaviy hayotga tayyorlashning ayrim masalalari.....	26
<i>Muxamadiyev Xojakbar Aslitdinovich</i>	
Maktabgacha ta'limda tabiiy-tashlandiq materiallardan foydalanish metodikasi	29
<i>Maxmudova Nasiba Nurmuxammedovna</i>	
Futbol jamoalaridagi o'zaro munosabatlarda jamoani idrok qilishning o'ziga xosligi.....	33
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich</i>	
Tibbiy narkozdan keyingi parhez vaqtida hissiy irodaviy holatlarning psixologik xususiyatlari.....	38
<i>Karimova G. X.</i>	
Qoraqalpoq tili darslarida loyiha ishi orqali kitobxonlikni rivojlantirish	41
<i>Kazimbetova Ziyuar Maxsetbaevna</i>	
Oilaviy inqirozlar: umumiy ko'rinish va inqiroz fenomenologiyasi.....	44
<i>Umarova Navbahor Shokirovna</i>	
Oilaviy munosabatlar mustahkamligida tolerantlik jarayoni muhim omil sifatida	48
<i>Bozarboyeva Namunaxon Davronbek qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida sodda gap sintaksisini nutqiy hamda lingvistik kompetensiya asosida o'rganish yo'llar	51
<i>Qurbonova Yulduz Qulmurot qizi</i>	
O'smirlarda ijtimoiy tolerantlikning psixologik xususiyatlari	54
<i>Mirsidikova Aziza Mirvohidovna</i>	
Xurshid Davronning "Shahidlar shohi" qissasida Shayx Najmiddin Kubro obrazi	57
<i>Abdulloyeva Farangis Azim qizi</i>	
Mahmud Qoshg'ariyning arealingvistika sohasiga qo'shgan hissasi.....	63
<i>Yoqubov Sodiqjon Latif o'g'li</i>	
Ijtimoiy axloq mezonlari hamda qadriyatlar asosida bo'lajak o'qituvchilarni huquqiy ijtimoiylashtirish omillari.....	66
<i>Raupova Munira Murodovna</i>	
Jismoniy madaniyat o'qituvchilari faoliyatida ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning o'rni.....	70
<i>Axmedova Sarvinoz Azatovna</i>	
Neyropedagogika pedagogikaning yangi tadqiqot obyekti sifatida.....	73
<i>Xalmirzayev Mamirjon Axunjanovich</i>	
Neyropedagogik texnologiyalar yordamida mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning metodologik asoslari	77
<i>Xalmirzayev Mamirjon Axunjanovich</i>	
Madaniy intellektning ijtimoiy soha mutaxassislarini tayyorlash jarayonidagi integratsion roli	81
<i>Xalmirzayev Mamirjon Axunjanovich</i>	
Ko'zi o'g'ir bolalarni oilaviy-qo'shniq munosabatlariga tayyorlash – pedagogikaning zamonaviy muammosi sifatida	87

Jumaniyazova Zulfiya Aitbayevna

Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi.....	91
Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li	
Temuriylar davridagi ayol liderlarning roli: zamonaviy talqin va ijtimoiy jamiyat bilan hamohangligi	98
Shakirova Shohida Yusupovna	
Shaxmat bilan shug'ullanishning inson sog'lig'iga foydalari	103
Rajapov G'olibbek Oripovich	
Ulug'bek Hamdam she'riyatida antiteza	107
Babaxanov Laziz Abdullaxanovich	
XXI asrda elektron lug'atlarning afzalliklari.....	110
Fattoyeva O'g'iloy Ashurqulovna	
STEM va STEAM yondashuvlarining boshlang'ich ta'lim tizimidagi roli va samaradorligi.....	113
Nimatulloeva Shoira Dilmurod qizi	
Talabalarning madaniy daxldorlik fazilatini sun'iy intellekt vositasida o'qitish texnologiyalari.....	117
Shermanov Eldor Uralovich	
Real vaqtda yuz qiyofasi orqali hissiyotni tahlil qilish algoritmi.....	121
Tursonbadalov Umid Abdumalikovich, Xolboyev Alisher Boboxon o'g'li, Chorshanbiyeva Marjona Zavqiddinovna	
Zamonaviy media makonda yoshlarning axborot manbalaridan foydalanish kompetentligini rivojlantirish..	126
Ubaydullayev Zuxriddin Botirovich	
Talabalarda gender munosabatlar vositasida milliy madaniy xulq-atvorni shakllantirishga oid tajriba va yondashuvlar.....	129
Umedjanova Malika Lukmanovna	
Maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim muassasalarida samaradorlikni oshirishning iqtisodiy boshqaruv asoslari	133
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich	
Oliy ta'limga qo'yilayotgan yangi talablar.....	137
Muradova Maftuna Komilovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bayon yozishga o'rgatish orqali yozma nutqini shakllantirish usullari.....	141
Holikulova Feruza Xasanovna	
Вопросы описания природы в художественной литературе	147
Шамуратов Марат Халмуратович	
Buxoro o'g'uz shevalarining o'rganilish tarixi.....	151
Allaberdiev Alijon Avezberdiyevich	
Ilon Kultining genezisi.....	155
D. O. Fayziyeva	
Sintagmatik munosabatning matn lingvistikasidagi o'rni	158
Sharipova Firuza Mehriddinovna	
She'riy tarjimada adekvatlik muammolari (Zulfiya lirikasi misolida).....	162
Erdanov Zafar Daminovich	
Kurashning milliy sport turi sifatida xalqaro maydondagi o'rni va rivojlanish istiqbollari.....	165
Husanov Gaybulla Usmanovich	
Voleybolchilarda refleks va tezkor qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantirish metodlari	169
Sultonov Vaxob Murotovich	
"Avesto"da ma'naviy-axloqiy tarbiya masalalari	173
Xayitov Zafar Uzakovich	
G'o'za barg sathidagi tuklanish tipi irsiylanishining genetik tahlili.....	177
Umarova Jumagul Qo'ziyevna	

“AVESTO”DA MA’NAVIY- AXLOQIY TARBIYA MASALALARI

Xayitov Zafar Uzakovich
 Navoiy davlat universiteti dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Zardushtiylik dinining muqaddas kitobi Avesto ta'limoti asosida O'rta Osiyo xalqlarining ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy, ma'naviy hayoti va ularning ma'naviy-axloqiy tarbiya vositasi sifatidagi o'rni tadqiq qilinadi.

Kalit so'zlar: zardushtiylik, Avesto, Ahura Mazda, Ahriman, monoteizm, tolerantlik, ma'naviy-axloqiy me'yorlar.

Abstract: This article examines the role of the sacred book of Zoroastrianism, the Avesta, in shaping the socio-economic, cultural, and spiritual life of the peoples of Central Asia, as well as its significance as a means of moral and ethical education.

Key words: zoroastrianism, Avesta, Ahura Mazda, Ahriman, monotheism, tolerance, spiritual and moral criteria.

Аннотация: В данной статье исследуется социально-экономическая, культурная, духовно-нравственная жизнь народов Средней Азии на основе учения священной книги зороастрийской религии – “Авеста” и их роль как средства духовно-нравственного воспитания.

Ключевые слова: зороастризм, Авесто, Ахура Mazda, Ахриман, монотеизм, толерантность, духовно-нравственные критерии.

KIRISH

Zardushtiylik dini er. avv. I ming yillik boshlarida paydo bo'lib, O'rta Osiyo, Eron, Afg'oniston, Hindiston, Ozarbayjon va bir qancha Yaqin va O'rta Sharq mamlakatlarida tarqalgan edi. “Avesto” zardushtiylik dinining muqaddas kitobi sifatida o'sha davrning ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy va ma'naviy hayoti bo'yicha noyob manba hisoblanadi. Undagi insonparvar qarashlar nafaqat inson, balki butun borliq – tuproq, havo, suv, koinot, yulduzlar va hayvonlar yaxlit olamining o'zaro munosabatlari orqali inson ma'naviy-axloqiy me'yorlarini ishlab chiqdi. Zardushtiylik dini tarqalgan hududlar xalqlarining uch ming yillik taraqqiyot yo'li, insoniyat jamiyati evolyusiyasi va uning rivojlanish qonuniyatlari bevosita “Avesto” g'oyalari va qoidalari asosida rivojlandi. Shu jumladan, O'rta Osiyo xalqlarining ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy, ma'naviy-axloqiy hayoti va qadriyatlarini “Avesto”ning kuchli ta'sirida shakllanganligi uning tarixiy hodisa sifatidagi mohiyatini belgilaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

“Avesto” (“Asos” ma'nosida tarjima qilinadi) eng qadimgi dunyoviy dinlardan bo'lgan zardushtiylik ta'limoti tarafdorlari uchun muqaddas kitob hisoblanib, ularning an'analariga ko'ra, bu kitob ezgulik va yorug'lik Xudosi Ahura Mazdaning Zaratushtraga vahiyi hisoblangan. Miloddan avvalgi V–IV asrlardagi qadimgi grek olimlarining asarlarida ilk bor payg'ambar Zaratushtraning nomi Zoroastr ko'rinishida tilga olinadi va shundan keyin Yevropada bu din zoroastrizm nomini oldi.

“Avesto”ning katta qismi Aleksandr Makedonskiy va arablar istilosi davrida yo'qolib ketgan. Bizgacha yetib kelgan nusxasi 1374-yilda ko'chirilgan bo'lib, hozirda Kopengagendagi kutubxonada saqlanib kelinmoqda.

Abu Rayhon Beruniyning “O'tmish xalqlardan qolgan yodgorliklar” asarida “Avesto” to'g'risida shunday ma'lumotlarni uchratamiz: “Podshoh Doro ibn Doro xazinasida (Avestoning) 12 ming qora mol terisiga tillo bilan bitilgan bir nusxasi bor edi. Iskandar otashxonalarini vayron qilib, ularda xizmat etuvchilarni o'ldirgan vaqtda uni kuydirib yubordi. Shuning uchun o'sha vaqtdan beri Avestoning beshdan uchi yo'qolib ketdi. Avesto 30 “nask” edi, majusiylar qo'lida 12 nask chamasi qoldi. Biz Qur'on bo'laklarini haftiyaklar deganimizdek, nask Avesto bo'laklaridan har bir bo'lakning nomidir.”

Ezgulik va yomonlik, yorug'lik va zulmat o'rtasidagi abadiy kurash va unda oxir-oqibat Ahura Mazda timsolida ezgulikning g'alaba qilishiga ishonch zardushtiylik ta'limotining mohiyatini tashkil qiladi. Ya'ni dunyo qarama-qarshiliklar asosida qurilgan: fizik olamda – yorug'lik bilan zulmat, jonli tabiatda – hayot bilan o'lim, ma'naviy hayotda – ezgulik bilan yovuzlik o'rtasida doimiy qarama-qarshiliklar mavjud. Ezgulik ibtidosi, yaratuvchisi Ahura Mazda ezgulikni vujudga keltiraveradi, yovuzlik ruhi bo'lgan Ahriman unga qarshi kurashib, insonlarni yovuzlikka, yomonlikka boshlayveradi. Bu kurash natijasi insonning ongli ravishda ezgulik tarafida turishiga bog'liq. Insonni ezgulikka da'vat etadigan g'oyalar zardushtiylik ta'limotining mohiyatini tashkil qiladi. Shunga ko'ra, insonda ezgu fikr, ezgu so'z va ezgu amal uyg'unlashgan, chambarchas va yaxlit namoyon bo'lishi lozim. Shundagina ezgulik yovuzlik ustidan g'alaba qiladi.

“Avesto”da ezgulik va yaxshilik haqida Ahura Mazda shunday deydi:

Qudrat va poydorlikni, haqiqatda, Sendan istaymiz!

– Ey, Ormaitiy!

Ezgu niyat nurlari bilan cho'lg'angan va haqiqat uchun kechgan kurashlarning mukofoti bo'lgan tiriklikni bizlarga nasib ayla.”

O'zgalarga yorug'lik istagan kimsalarga yorug'lik nasib etadi.

Zardushtiylik dinida yer, suv, havo, tabiat e'zozlanadi. Bo'sh yerlarni o'zlashtirib, uni bog'ga aylantirgan odam ilohiyot rahmatini oladi. Aksincha, bog'larni, ekinzorlarni, sug'orish inshootlarini vayron qilganlar katta gunohga qoladi.

“Zardusht iloh Ahura Mazdadan so'radi:

– Ey, olamni yaratgan Zot!

Ey, Haqiqat!

Zaminni hammadan ko'ra baxtiyor qilgan to'rtinchi shaxs kim?

Ahura Mazda javob berdi:

– Ey, Sipiymon Zardusht!

U hammadan ko'p bug'doy, g'iyoh va mevali daraxtlar ekan zotdir! U quruq yerlarga suv chiqargan va suvli yerlarni shudgor qilgan zotdir.”

Shu ma'noda nemis faylasufi Gegel zardushtiylik dini haqida fikr bildirar ekan, “Bu din yorug'lik va mehr-oqibat dinidir. U yovuzlik va qorong'ulikqa qarshi turadi. Yorug'likning yovuzlik bilan kurashi, hayotning o'lim bilan kurashidir. Zoroastrning dini dunyoning rivojlanishi va hayotning barhayot bo'lishi, ekin ekishni, uy hayvonlarini boqishni va yerga qarashni talab qiladi”, deya ta'kidlagan edi. Gegel tomonidan zardushtiylik dini tabiat, borliq haqidagi din, lekin insoniyat taqdirini o'zida mujassam etgan g'oya sifatida baholanadi. Bu “Avesto” falsafasi bilan kishilik hayoti, tabiat va olam o'rtasidagi uyg'unlikni falsafiy idrok etish va tadqiq qilishning o'ziga xos ko'rinishidir.

Filosofning bu yondashuvida zardushtiylik dini yaratuvchilik, bunyodkorlik, mehnatsevarlik kabi insoniy fazilatlar tarbiyachisi va targ'ibotchisi sifatida qaralishini ko'ramiz. “Avesto”da borliqning bir butunligi (yaxlitligi), inson hayotining tabiat bilan uyg'unligi masalasi odamning ruhiy olamiga chambarchas bog'liq holda ko'rsatilgani diqqatga sazovor. Bu holat insonning ma'naviy dunyosini shakllanishi atrof-muhitning kuchli ta'siri nuqtai nazaridan qaraladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda “Avesto”da aks etgan ma'naviy-axloqiy tarbiya masalalari tahlil qilinib, ularning bugungi ta'lim-tarbiya jarayonidagi ahamiyati o'rganildi. Metodologik yondashuv sifatida tarixiy-madaniy tahlil, kontent-analiz, taqqoslash va umumlashtirish usullari qo'llanildi. Tadqiqot davomida asosiy manba sifatida “Avesto” matni hamda unga oid sharhlar o'rganilib, ma'naviy-axloqiy qadriyatlarining shaxs kamolotiga ta'siri ochib berildi. Shuningdek, zamonaviy pedagogika va psixologiya fanlari nuqtayi nazaridan “Avesto”dagi g'oyalar talqin qilinib, ularni ta'lim jarayoniga tatbiq etishning uslubiy yo'llari ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Zardushtiylik axloqiga ko'ra, inson o'z qo'li bilan noz-ne'mat yaratishi lozim, ishyoqmaslik esa barcha illatlarning manbai hisoblanadi. O'troq hayot kechirish, dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullanish ulug'lanadi. Kimki yerga vaqtida ham o'ng qo'li, ham chap qo'li bilan ishlov bermagan, mehnat qilmagan bo'lsa, unday kimsalarga Zamin:

“Ey mard! Ey, meni chap va o'ng qo'l bilan, o'ng va chap qo'l bilan shudgor qilmagan zot! Sen begonalar eshigi ostonasida non istovchilar bilan birga bo'lursan. Ko'zlaring yo'l ko'radi. Ular seni eshigi ostonasidan haydab yuboradilar”, – deb javob beradi.

An'analarga ko'ra, chorvachilik bilan shug'ullanuvchi qabilalarda qizlarga yungdan ip yigirish, urchuq va charxda ishlash, matolar to'qish, liboslar tikish o'rgatilgan. O'g'il bolalar esa mol boqish, tuya va otlarni parvarishlash, ularni boshqara olish, yaylovlarda suruvni o'tlatish, chorvani yirtqich hayvonlar va qaroqchilardan himoya qilishni bilish majburiy bo'lgan. Ko'rib turganimizdek, zardushtiyalar odatlari va marosimlari mutlaq transsendental emas, balki real hayot ehtiyojlari bilan bog'liq bo'lib, kishilarda, ayniqsa yoshlarda ijtimoiy zarur ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan edi.

"Avesto" faqat diniy qarashlarni ifoda etib qolmasdan, balki unda dunyoviy muammolar keng yoritilib, axloq va xulq-odob masalalariga alohida e'tibor qaratiladi. Ya'ni, zardushtiylikda inson ma'naviyatini fikrning sofligi va ezguligi, so'zning sobitligi va amallarning insoniyligi, adolatligi belgilaydi. Unda insonni ezgulikka da'vat etuvchi g'oyalar markaziy o'rinni egallab, adolatsizlik, o'g'rilik, xiyonat, yolg'onchilik, ahdda vafosizlik qattiq qoralanadi.

Zardushtiylik dini insoniyat tarixida yakkaxudolikka asoslangan birinchi ta'limot bo'libgina qolmay, balki dunyoviy dinlar orasida eng qadimgisi hamdir. Bu ta'limot insonparvarlik g'oyalarini birinchi bo'lib ilohiy-lashtirgan, dunyoviy hayotni muqaddaslashtirgan va uning asosiy aqidalari keyingi jahon dinlari – xristianlik hamda islomning aqida va ibodat qoidalarga zamin bo'lgan.

Yakkaxudolik orqali turli qabila va urug'lar o'rtasidagi har xil nizolarga, to'qnashuvlarga barham berib, umumiy manfaatlar yo'lida birlashish kabi yuksak darajadagi axloqiy mezonlar bugun ham dunyo xalqlarining ma'naviy ehtiyojiga aylanmoqda. Ma'lumki, ezgu fikr, ezgu so'z va ezgu amal tushunchalarini tolerantlik g'oyalaridan ayro tasavvur qilish qiyin. Zero, ezgu fikr insonlarni kamolotga yetaklasa, ezgu so'z ularni o'zaro yaqinlashtiradi. Ezgu amal esa odamlarni mehnat qilishga, o'zaro hamkorlikka, kim bo'lmasin, uning faoliyatiga adolatli munosabatda bo'lishga undaydi.

Har bir zardusht, deb yozadi O'zbekistonlik "Avesto" tadqiqotchisi Fozila Sulaymonova, kuniga besh marta yuvinib, poklanib quyoshni olqishlab sig'inishi shart bo'lgan. Bu an'ana ham islomga zardushtiylikdan o'tgan. Zardushtiyalar tabiatni, yer, suv, daraxt, o'simlik, jonivorlarni e'zozlashi, yerni ishlatib, sug'orib, bog'-rog', ekinzor qilishi, chorvani, ayniqsa, yilqichilikni yo'lga qo'yishi, suvni muqaddas tutishi zarur edi. Bu ta'limotga O'rta Osiyo, ayniqsa, o'zbek va tojik xalqlari haligacha amal qilib kelishadi. Zardushtiylikning eng qadimgi dunyoviy din sifatida boshqa dinlarga ta'siri ko'plab tadqiqotchilar tomonidan e'tirof etilgan.

"Avesto"ning muhim ahamiyati shundaki, unda inson mohiyati – butun ichki dunyosi, ma'naviy olami – doimiy ravishda komillikka intilishga ehtiyoj bilan yashash g'oyasi muhim o'rin tutadi. Insonning doimiy rivojlanishi esa intellektual salohiyat va hissiy barqarorlik imkoniyatlarini ro'yobga chiqaradigan muhim omildir.

Agar xristianlikda yovuzlikka qarshilik ko'rsatmaslik g'oyasi targ'ib qilinsa, zardushtiylik dini yovuzlik bilan murosaa qilishni emas, balki yovuzlikka qarshi bor kuch bilan kurashishga da'vat qiladi.

Omonlikni yomonlik bilan daf etib bo'lmasligi nuqtai nazaridan islom ta'limotida yomonlikka birinchi javob sukut saqlash va sabr qilishdir. "Har bir jonning qilgan gunohi faqat o'z ziyoniga bo'lur. Hech bir ko'targuvchi o'zga jonning yukini ko'tarmas. Keyin Parvardigoringizga qaytishingiz bor. Bas, U sizlarga ixtilof qilib o'tgan narsalaringizning xabarini berur", deyiladi Qur'oni Karimda.

Zardushtiylikda oilaviy burch va farzand tarbiyasiga alohida ahamiyat beriladi. Erkak zurriyod qoldirish qobiliyatiga ega bo'lsa-yu, ammo uylanmasa, unga tamg'a bosishar yoki beliga zanjir bog'lab yurishga majbur qilishardi. Ba'zan bunday erkakni qopga solib kaltaklashgan.

Suv va olov bilan munosabatda alohida qoidalarning mavjudligi zardushtiylik ta'limotining muhim xususiyatlaridan biri hisoblanadi. Chunki olov va suv bu dinda eng muqaddas va pokizalik timsoli. Uni ifloslantirishga harakatlar g'ayriinsoniy va g'ayriilohiy voqelik sifatida talqin qilingan.

"...Suv va yonib turgan olov qoshida qasamini buzgan odamning yozug'i avf etilmasdir... Pokiza suv va yonib turgan olov qarshisida gustohlik qilgan zotning do'zaxda tortguvchi jazosi bu dunyoning jamiyki dardu ozorlaridan mudhishdir."

Ana shu tarzda suv va olov ruh pokizaligi, tuyg'u musaffoligi, qalb go'zalligi va e'tiqodu umidlarning beza-volligi darajasiga ko'tariladi.

"Barcha suvlarni olqishlaymiz. Barcha giyohlarni olqishlaymiz. Barcha ashavanlarning halol, qudratli va oliyanob fravashiyalarini olqishlaymiz.

Suvlarni chorlaymiz va sharafaymiz. Giyohlarni chorlaymiz va olqishlaymiz.

Barcha ashavanlarning pok, zabardast va ezgu fravashiyalarini chorlaymiz va olqishlaymiz."

Zardushtiylik dinida suvga farovonlik, to'kin-sochinlik manbai sifatida qaraladi. Barcha tirik jon, o'simliklar suv bilan tirik. Shuning uchun suvga, daryo va soylarga, anhorlarga madhiyalar aytilib, ular muqaddaslashtiriladi.

Aksariyat odamlar suvdan shunchaki yuvish va yuvinish uchun foydalanadilar. Zardushtiyalar avvalo, tabiatning eng muqaddas ne'matlaridan biri bo'lgan suvning o'zini tozaligi va toza saqlanishiga e'tibor qaratadilar. Shuning uchun hech bir notoza buyum yoki unsur suvning tabiiy manbai – daryo, ko'l, buloq yoki quduqqa yaqin yo'latilmasligi kerak edi. Mobodo biror ifloslangan buyumni yuvish kerak bo'lsa, bu uchun maxsus suv tayyorlangan, ammo buyumni suv bilan yuvmay turganlar. Avval buyumni sigir peshobi bilan dezinfeksiya qilib

(uning tarkibida ammiak bo'lgani uchun. Bu ritual ancha qadimiy bo'lib, braxmanlarning paydo bo'lish davrida ham tarqalgan edi), keyin qumda yoki oftobda quritganlar va shundan keyingina suv bilan yuvib tashlaganlar. Odam ham o'zini zohiran va tashqi jihatdan toza saqlashi kerak.

Zardushtning bunyodkor g'oyalari insonlarni bir-birlariga nisbatan bag'rikenglik tamoyili asosida ahil yashashga, hamkorlikka va o'zlaridan yaxshi nom qoldirib yashashga da'vat qiladi. "Avesto"da o'zgalarga – kelib chiqishi, urug'i, e'tiqodidan qat'iy nazar barchaga adolatli, muruvvatli va oliyjanob munosabat targ'ib qilinib, Ahura Mazda shunday deydi:

"O'zgalarga yorug'lik istagan kimsalarga yorug'lik nasib etadi".

Zardusht ta'limotida vatanga muhabbat oliy qadriyat sifatida qaraladi. Zardusht shunday va'z qiladi: "Sen oilang bilan dasturxon atrofida jamuljam o'tirsang, toming mustahkam bo'lsa, o'chog'ingda olov yonib tursa, shuning o'zi katta davlatdir", deya ta'kidlanar ekan, baxtli hayot faqat oilaviy turmush sharoitidagina mumkinligiga ishora qilinadi. Videvdat kitobining birinchi qismida Ahura Mazda Spitaman Zardushtga qarata shunday so'zlarni aytadi: "Men, Ahura Mazda, har bir mamlakatni, buning hech qanday yaxshi joylari bo'lmasa ham, barpo qildim". Bu haqda u shunday izoh beradi: "Har bir inson o'sib-ulg'aygan mamlakatni eng yaxshi va go'zal mamlakat deb hisoblaydi". Shunday qilib, inson o'zi voyaga etgan vatanini sevsa, uni vatanparvar deb hisoblash mumkin bo'ladi, degan xulosa chiqariladi.

XULOSA

Zardushtiylikning uch ming yil osha bizgacha yetib kelib, uning tub ma'no-mohiyatini belgilab beradigan "gumantu – ezgu fikr", "gutka – ezgu so'z" va "gvarshita – ezgu amal" degan bosh g'oyasi o'z davridayoq umuminsoniy qadriyatga aylanib, keyinchalik paydo bo'lgan boshqa din va e'tiqodlarga to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita o'z ta'sirini ko'rsatdi. Bu uch unurning insonda mavjudligi va yaxlit namoyon bo'lishi uning asl mohiyatini va borlig'ini belgilaydi.

Zardushtiylik dini insoniyat tarixida yuzaga kelgan dunyoviy dinlarning eng qadimiysi bo'lib, ayni paytda insoniyat taraqqiyotiga rag'batlantiruvchi ma'naviy-ma'rifiy, axloqiy qudrat sifatida juda katta hududdagi xalqlar turmush tarziga axloq va ma'naviyatning, komillikning o'ziga xos me'yorlarini olib kirdi. Shu bois, u jamiyatning ma'naviy qiyofasi, odamlarning ma'naviy-axloqiy dunyosi va amaliy xatti-harakatlarining madaniylashuviga olib keladigan qudratli mafkuraga aylandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Абу Райхон Бируний. Избранные произведения. Том 1. - Т., "Fan", 1957.
2. Avesto. T., "Sharq", 2001. Gohlar, Ushtavad goh. Yasna, 43-Hot, 2-band.
3. James Darmesteter, Dhalla, B. N. Dhabhar, L. Mills, J. H. Peterson, C. Bartholomae. Holy Zend Avesta. The Vendîdâd. Fargard III, 23-band.
4. Boynazarov F. A. Qadimgi dunyo tarixi. "Iqtisod–moliya", - T., 2006.
5. Jo'raev N. "Avesto" mu'jizasi. T., "G'afur G'ulom", 2006.
6. Мэри Бойс. Зороастрийцы. Верования и обычаи. М., "Наука", 1988.
7. Sulaymonova F. Zardushtiylik va Ioniya ilm falsafasi // Adabiy meros, 1989, №2.
8. Qur'oni Karim. (Tarjima va izohlar muallifi Alouddin Mansur) - T., "Cho'lpon", 1992.
9. Hamidov H. "Shohnoma"ning shuhrati. - T., "O'zbekiston", 1991.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar ISLOMOV

2024. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.